
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 796.412.2

DOI 10.5281/zenodo.17015759

Калинина Е. А., Голубева Ю. В.

Калинина Елена Александровна, доктор исторических наук, доцент, Петрозаводский государственный университет, пр-кт Ленина, д. 33, Петрозаводск, Республика Карелия, Россия, 185035. E-mail: kalinka46@yandex.ru.

Голубева Юлия Владимовна, Петрозаводский государственный университет, пр-кт Ленина, д. 33, Петрозаводск, Республика Карелия, Россия, 185035. E-mail: golubevaula05@mail.ru.

Художественная гимнастика в спортивной жизни СССР (1920-1940-е гг.)

Аннотация. Художественная гимнастика является одним из самых популярных видов спорта у представительниц женского пола. Она привлекает своей грациозностью и выразительностью движений. Целью статьи является изучение истории становления этого вида спорта в Советском Союзе в 1920-1940-е гг. На основе материалов центральной периодической печати сделан анализ двух этапов развития художественной гимнастики в стране. Авторы показывают создание первых студий движения в 1920-е гг. и начало создания основ теории и методики гимнастики в 1930-е гг. Уделено внимание деятельности Московского и Ленинградского институтов физической культуры в разработке учебных материалов, пособий и программ для подготовки кадров. Авторы делают вывод, что в этот период художественная гимнастика вошла в систему физического воспитания не только для достижения физической подготовки, но и для развития творческого потенциала.

Ключевые слова: физическая культура, художественная гимнастика, спорт, искусство движения, ритмика.

Kalinina E. A., Golubeva Y. V.

Kalinina Elena Aleksandrovna, Doctor of Historical Sciences, Associate Professor, Petrozavodsk State University, 33 Lenin Ave., Petrozavodsk, Republic of Karelia, Russia, 185035. E-mail: kalinka46@yandex.ru.

Golubeva Yulia Vadimovna, Petrozavodsk State University, 33 Lenin Ave., Petrozavodsk, Republic of Karelia, Russia, 185035. E-mail: golubevaula05@mail.ru.

Artistic gymnastics in the sports life of the USSR (1920s-1940s)

Abstract. Rhythmic gymnastics is one of the most popular female sports. She attracts with her grace and expressive movements. The purpose of the article is to study the history of the for-

mation of this sport in the Soviet Union in the 1920s and 1940s. Based on the materials of the central periodical press, an analysis of two stages of the development of rhythmic gymnastics in the country is made. The authors show the creation of the first movement studios in the 1920s and the beginning of the creation of the foundations of the theory and methodology of gymnastics in the 1930s. Attention is paid to the activities of the Moscow and Leningrad Institutes of Physical Culture in the development of educational materials, manuals and training programs. The authors conclude that during this period rhythmic gymnastics entered the system of physical education not only to achieve physical fitness, but also to develop creative potential.

Key words: physical education, rhythmic gymnastics, sports, art of movement, rhythmic.

Художественная гимнастика – это спортивный вид, включающий грациозные и акробатические движения, выполненные под музыкальное сопровождение с использованием различных предметов: скакалка, обруч, мяч, булавы и лента. Этот вид спорта имеет давние корни и эволюционирует из различных форм гимнастики и танца. Постепенно он продолжил свое развитие, став отечественным спортом, и перешел в самостоятельную дисциплину, привлекая внимание миллионов любителей спорта.

Вопросы становления и развития советской художественной гимнастики в 1920-1930-е гг. являются предметом различных исследований современных ученых. К историческому прошлому этого вида спорта обращались И. А. Винер-Усманова, Е. С. Крючек, Е. Н. Медведева, Р. Н. Терехина [8], А. Р. Андросова [2], Е. В. Косивченко, Е. А. Мазуренко [12], Е. А. Лузгин [17], Ю. М. Портнов [20]. Авторы рассматривали историю, состояние и перспективы развития художественной гимнастики. Как правило, исследователи подробно анализировали события послевоенного времени, начиная с 1947 г., когда этот вид спорта активно развивался не только на отечественной, но и на международной арене. Начальный этап становления гимнастики освещался фрагментарно.

В 1920-е гг. зарождение художественной гимнастики связано с периодом развития массовой физической культуры и спорта в СССР. Ее первые шаги были сделаны на выставках искусства движений. Известно, что вторая такая выставка «Студия пластического движения» от-

крылась в Москве в 1923 г. [16, с. 2]. Третья выставка, открывшаяся в начале января 1926 года, была посвящена различным видам двигательной активности и демонстрировала экспонаты по следующим направлениям: художественное движение, физкультура, производственные процессы и другие. Например, в отделе художественного и физкультурного движения находились фотоснимки сценического художественного движения (балет, пластика и т. д.); в отделе гимнастического художественного движения – ритмическая гимнастика, гармоническая гимнастика и т. д., а в отделе народно-бытового художественного движения – народные пляски, клубные танцы [1, с. 4]. Каждый отдел подчеркивал уникальную сторону развития физической культуры и спорта в советском обществе, показывая значимость и разнообразие методов физического воспитания.

В этот период при Высшем Совете физической культуры существовала «Ассоциация ритмистов» (секция художественной гимнастики). Совет оказывал поддержку открывшимся в это время в Москве и Ленинграде гимнастическим школам А. Дункан, З. Д. Вербовой, Л. Н. Алексеевой.

Особое место в истории развития художественной гимнастики в Советской России в эти годы занимает студия Айседоры Дункан. А. Дункан учила своих учениц свободе, эмоциональности, грации и естественной красоте природы в танце. Музыкальные произведения композитора Р. Вагнера легли в основу танцевальных композиций: «Полет Валькирии», «Траурный марш», «Гибели богов»,

«Вступление» и «Смерть Изольды» [15, с. 3]. Новый подход оказал значительное влияние на танцевальное искусство и художественную гимнастику. Важными элементами стали индивидуальность и гармония движений. После отъезда А. Дункан в Париж в 1924 г. в студии преподавала ее дочь Ирма Дункан. В дальнейшем руководители школы продолжили разработку идей А. Дункан [13, с. 10].

В 1923 г. З. Д. Вербова открыла «Студию пластического движения». Она использовала методику работы А. Дункан. Программа обучения в студии включала ритмическую гимнастику, сольфеджио, пластику, гимнастику, акробатику, элементы хореографии, композицию вольных упражнений, анатомию, биомеханику, политграмоту.

Таким образом, открытые в начале 1920-х гг. школы художественной гимнастики способствовали ее популяризации среди любителей спорта и стали примером профессионального подхода к обучению и воспитанию будущих спортсменов.

В 1930-е годы начинается новый этап в развитии художественной гимнастики – интенсивной разработке вопросов теории и методики художественного движения. В Московском и Ленинградском институтах физической культуры были созданы кафедры акробатики и художественной гимнастики. В Москве первым заведующим кафедрой был М. Т. Окунев, в Ленинграде – Л. П. Орлов [8, с. 10-11]. Кафедры сконцентрировали свои усилия на методической работе и создании учебных материалов, пособий и программ для подготовки кадров гимнастики. Они стали центром методической и исследовательской работы в данной области.

Так, преподаватели кафедры гимнастики при Московском институте разработали Всесоюзную спортивную классификацию гимнастов, подготовили к печати методические пособия по методике страховки при спортивной и партерной гимнастике [4], выпустили альбом со сценариями массовых выступлений, за-

нимались систематизацией акробатических упражнений [18, с. 3].

Важную роль играла организация обучения педагогов и судей в области художественной гимнастики в институтах физической культуры. Преподаватели разрабатывали методы и подходы в учебных программах и курсах повышения квалификации. Курсантам читали лекции и проводили тренировки по художественной гимнастике и танцам. Такая форма обучения способствовала подготовке специалистов, способных популяризировать этот новый вид спорта в обществе.

В 1932 году при Ленинградском Доме художественного воспитания детей был создан методический центр, занимавшийся изучением художественного движения в начальной школе. В 1934-1936 гг. при Институте физической культуры им. П. Ф. Лесгафта в Ленинграде была открыта Высшая школы художественного движения. Ее первыми педагогами стали Р. Варшавская, А. Невинская, Е. Горлова и др. Впоследствии выпускницами школы А. Н. Ларионовой и Ю. Н. Шишкаревой при поддержке Ленинградского городского комитета по физической культуре в учебных заведениях были открыты секции по художественной гимнастике. Это способствовало популяризации художественной гимнастики и увеличению числа занимающихся [11, с. 29-31].

Примечательно, что в 1930-е гг. художественная гимнастика была представлена показательными выступлениями на спортивных парадах, вечерах, партийных и комсомольских съездах. В Москве физкультурные парады проходили на Красной площади со всей атрибутикой и с исполнением гимнастических программ. Публичные представления, проводимые в других городах стали традиционными народными праздниками. Такие представления являлись одним из рычагов подъема гимнастики в физкультурном движении [10, с. 5].

Особое значение в деятельности преподавателей имело составление сценари-

ев для выступлений и постановок для праздничных вечеров. Например, к XVIII годовщине Октябрьской революции (1935) для районного слета пионеров и школьников Дзержинского района г. Москвы была подготовлена художественная гимнастическая постановка «Сон и действительность». Автор постановки – В. М. Белокриницкая – показала методами художественной гимнастики «мрачное прошлое русских горняков и культурный и материальный рост советской шахтерской массы после Октября [9, с. 2].

Студенты Московского института физкультуры на театральных сценах г. Москвы демонстрировали спортивные показательные выступления. В программе «Сильные, ловкие, смелые» значились разнообразные виды спорта: акробатика, воздушные полеты, спортивная гимнастика, различные виды единоборств, в том числе и художественные движения. Например, в 1936 году в Театре народного творчества «ярким моментом программы стала пляска с шарфами, переливающимися всеми цветами радуги студентов Московского института физической культуры» [3, с. 4].

В эти годы в Москве продолжила деятельность школа художественной гимнастики для детей под руководством педагога Л. Н. Алексеевой. «Школа-лаборатория» Л. Н. Алексеевой вновь открылась на Центральном стадионе юных пионеров в 1934 г., где учащиеся изучали образцы искусства движения [6, с. 2]. Её основной задачей было укрепление здоровья, развитие ловкости, выносливости, силы и красоты движений, а также подготовка к обязательной сдаче нормативов физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне». По мнению Л. Н. Алексеевой, своеобразие художественной гимнастики определяется не столько содержанием и материалом, сколько формой их обработки и методами занятий [13, с. 11].

При Центральном Доме Красной армии в 1935 г. В. М. Белокриницкая орга-

низовала группу художественной гимнастики для детей и жен командиров РККА [7, с. 2]. Обучающиеся занимались изучением основ классического танца, акробатических движений и техники владения предметом. Школа В. М. Белокриницкой представляла собой целостную систему, направленную на всестороннее развитие девочек как физически, так и духовно.

Свои навыки и умения учащиеся этих школ демонстрировали перед зрителями во время концертов. В мае 1937 года в Московском Доме ученых школа Л. Н. Алексеевой представила танцевальные этюды: «Интродукция», «На полупальцах» и «Сентиментальный вальс» [5, с. 4]. В 1938 году при «переполненном зрителями концертном зале Дома ученых...пластично, четко и красиво... с большей зрелостью и эффектностью были показаны “Гимнастический этюд”, “Насекомое” и “Агретто”» [19, с. 7].

Следует отметить, что секции художественной гимнастики открылись в Москве, Харькове, Киеве, Тбилиси. Например, в 1937 г. при Тбилисской центральной гимнастической школе открылось отделение художественной гимнастики. Первыми его ученицами стали студентки вузов. Как отметил корреспондент газеты «Красный спорт» З. Шмерлинг, «занятия начинались с укрепляющих упражнений на шведской стенке, брусьях, кольцах, турнике, затем под аккомпанемент рояля гимнастки переходят к художественно-пластическим движениям, ритмике, изучению массовых танцев» [23, с. 4].

Помимо тренировочного процесса проходили и соревнования по художественной гимнастике, что являлось главным показателем уровня готовности гимнасток и результатов деятельности педагогов. Личное первенство СССР по гимнастике организовали в 1939 г. в честь Международного женского дня. В нем приняло участие около 70 человек. В программе наряду с произвольными комбинациями, составленными в основном из упражнений художественной гимна-

стики, были «номера», которые больше подошли бы для показа театральной самодельности [22, с. 17]. Первые соревнования открыли новые возможности для развития художественной гимнастики в стране.

В апреле 1941 г. состоялся первый Чемпионат Ленинграда. Программа соревнований включала в себя обязательные и произвольные упражнения.

В годы Великой Отечественной войны, судя по публикациям в газете «Красный спорт», соревнования по гимнастике прошли в 1942 г. Программа выступлений гимнастов состояла из двух частей:

- 1) спортивная гимнастика;
- 2) конкурс на лучшую композицию исполнение вольных движений.

Вторая часть соревнований была яркой. Выступления гимнасток под музыкальное сопровождение сочетали акробатику с балетом, танцем, художественной гимнастикой, пантомимой. Участницы использовали ленты, булавы. Тем не менее, корреспондент газеты А. Вит отметил, что «Гимнастические соревнования с “листа”, проведенные в зале московского

стадиона “Динамо”, заставили вспомнить поговорку людям, умеющих, танцевать столько от печки» [21, с. 4].

По итогам соревнований первое и второе место среди женщин разделили Л. Сазонова и Соколова, третье заняла Романова.

Таким образом, в 1920-1930-е гг. в Советском Союзе художественная гимнастика прошла путь от базовых танцевальных и сценических движений до программ, соединяющих акробатику и гимнастические упражнения с предметами под музыку. Особое место в развитии художественной гимнастики занимают первые школы студий искусства движения А. Дункан, Л. Н. Алексеевой, Д. Вербовой, В. М. Белокриницкой, а также преподавателей Московского и Ленинградского институтов физической культуры. Этот вид спорта стал одним из важных элементов советской системы физического воспитания, развивая в представительницах женского пола физические качества, формируя творческий потенциал, совершенство и свободу движения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. 3-я выставка искусства движений // Красная звезда. 1926. № 297. С. 4
2. Андросова А. Р. Художественная гимнастика в России: история и современность // Физическая культура, спорт и здоровье в современном обществе: проблемы и перспективы развития. Сборник научных статей 2-й Всероссийской научно-практической конференции. Курск: Курский государственный аграрный университет им. И. И. Иванова, 2023. С. 13-17.
3. Бодрые, сильные, смелые // Вечерняя Москва. 1936. № 67. С. 4
4. Бугельский Ю.А., Спешнев Ф.Ф. Партерная гимнастика: Пособие для секционной работы. М., 1935.
5. Вечер художественной гимнастики // Красный спорт. 1937. № 67. С. 4.
6. Вечерняя Москва. 1934. № 252. С. 2.
7. Вечерняя Москва. 1935. № 87. С. 2.
8. Винер-Усманова И.А., Крючек Е.С., Медведева Е.Н., Терехина Р.Н. Художественная гимнастика: история, состояние и перспективы развития // Художественная гимнастика. М.: Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, 2014. С. 3-8.
9. Героическая симфония 30 июня на Красной площади парад ста тысяч // Красный спорт. 1935. № 33. С. 2.
10. Закрепить результаты гимнастических праздников // Гимнастика. 1937. № 3. С. 5.
11. Ионина И.Н. Поэзия движения. История создания художественной гимнастики в Ленинграде. М. 1987. С. 29-31.

12. Косивченко Е. В., Мазуренко Е. А. История зарождения художественной гимнастики как отдельного вида // Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта. 2023. № 7(221). С. 193-198.
13. Крадман Д. Пути исканий // Гимнастика. 1938. № 3. С. 10.
14. Крыленко Г. Художественная гимнастика — это искусство в спорте // Балет. 2014. № 1. С. 58-59.
15. Культура и искусство. К спектаклю Айседоры Дункан // Советский спорт. 1922. № 79. С. 3.
16. Лейбовский В. «Здесь дух ее витает» // Советский спорт. 2003. № 15. С. 4.
17. Лузган Е. А. Художественная гимнастика в Омской области: история, исторические персоналии, проблемы и тенденции развития // Современная наука: вопросы теории и практики. Материалы Международной (заочной) научно-практической конференции. Нефтекамск: Научно-издательский центр «Мир науки» (ИП Вострецов Александр Ильич). 2020. С. 117-126.
18. Московский орденоносный // Красный спорт. 1935. № 19. С. 3.
19. О школе художественной гимнастики // Красный спорт. 1939. № 73. С. 7.
20. Портнов Ю.М. Художественная гимнастика. М.: Физкультура и спорт, 2008. 153 с.
21. Творчество мастера // Красный спорт. 1942. № 47. С. 4.
22. Шишкарева Ю.Н., Орлова Л.П. Художественная гимнастика // Физкультура и спорт. М. 1954. С. 17.
23. Шмерлинг З. Под музыку Моцарта. Школа художественной гимнастики // Красный спорт. 1938. № 41. С. 4.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. 3-ja vystavka iskusstva dvizhenij // Krasnaja zvezda. 1926. № 297. S. 4
2. Androsova A. R. Hudozhestvennaja gimnastika v Rossii: istorija i sovremennost' // Fizicheskaja kul'tura, sport i zdorov'e v sovremennom obshhestve: problemy i perspektivy razvitija. Sbornik nauchnyh statej 2-j Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Kursk: Kurskij gosudarstvennyj agrarnyj universitet im. I. I. Ivanova, 2023. S. 13-17.
3. Bodrye, sil'nye, smelye // Vechernjaja Moskva. 1936. № 67. S. 4.
4. Bugel'skij Ju.A., Speshnev F.F. Parternaja gimnastika: Posobie dlja sekcijnoj raboty. M., 1935.
5. Večer hudozhestvennoj gimnastiki // Krasnyj sport. 1937. № 67. S. 4.
6. Vechernjaja Moskva. 1934. № 252. S. 2.
7. Vechernjaja Moskva. 1935. № 87. S. 2.
8. Viner-Usmanova I.A., Krjuchek E.S., Medvedeva E.N., Terehina R.N. Hudozhestvennaja gimnastika: istorija, sostojanie i perspektivy razvitija // Hudozhestvennaja gimnastika. M.: Nacional'nyj gosudarstvennyj universitet fizicheskoj kul'tury, sporta i zdorov'ja im. P.F. Lesgafta, 2014. S. 3-8.
9. Geroicheskaja simfonija 30 ijunja na Krasnoj ploshhadi parad sta tysjach // Krasnyj sport. 1935. № 33. S. 2.
10. Zakrepiť rezul'taty gimnasticheskikh prazdnikov // Gimnastika. 1937. № 3. S. 5.
11. Ionina I.N. Pojezija dvizhenija. Istorija sozdanija hudozhestvennoj gimnastiki v Leningrade. M. 1987. S. 29-31.
12. Kosivchenko E. V., Mazurenko E. A. Istorija zarozhdenija hudozhestvennoj gimnastiki kak ot del'nogo vida // Uchenye zapiski universiteta imeni P. F. Lesgafta. 2023. № 7(221). S. 193-198.
13. Kradman D. Puti iskanij // Gimnastika. 1938. № 3. S. 10.
14. Krylenko G. Hudozhestvennaja gimnastika — jeto iskusstvo v sporte // Balet. 2014. № 1. S. 58-59.
15. Kul'tura i iskusstvo. K spektaklju Ajsedory Dulkan // Sovetskij sport. 1922. № 79. S. 3.
16. Lejbovskij V. «Zdes' duh ee vitaet» // Sovetskij sport. 2003. № 15. S. 4.
17. Luzgan E. A. Hudozhestvennaja gimnastika v Omskoj oblasti: istorija, istoricheskie personalii, problemy i tendencii razvitija // Sovremennaja nauka: voprosy teorii i praktiki. Materialy Mezhdunarodnoj (zaochnoj) nauchno-prakticheskoj konferencii. Neftekamsk: Nauchno-izdatel'skij centr «Mir nauki» (IP Vostrecov Aleksandr Il'ich). 2020. S. 117-126.
18. Moskovskij ordenonosnyj // Krasnyj sport. 1935. № 19. S. 3.
19. O shkole hudozhestvennoj gimnastiki // Krasnyj sport. 1939. № 73. S. 7.
20. Portnov Ju.M. Hudozhestvennaja gimnastika. M.: Fizkul'tura i sport, 2008. 153 s.

21. Tvorchestvo мастера // Krasnyj sport. 1942. № 47. S 4.
22. Shishkareva Ju.N., Orlova L.P. Hudozhestvennaja gimnastika // Fizkul'tura i sport. M. 1954. S. 17.
23. Shmerling Z. Pod muzyku Mocarta. Shkola hudozhestvennoj gimnastiki // Krasnyj sport. 1938. № 41. S. 4.

Поступила в редакцию: 26.07.2025.

Принята в печать: 05.09.2025.
